

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Abdullayeva Shoira Isajanovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

FIZIKA DARSLARIDA OPTIKA BO'LIMINI O'QITISHDA PEDAGOGIK

TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARALI USULLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY